

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Muxtarov E.K. Kompleks sonli to'liqin funksiyasini o'qitish metodikasini takomillashtirish	238
Uluhanov I.T., Ubaydullayev S.Q., Aliboyev U.I. O'quvchilarni texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati	247
Raxmonov M.Sh. Pedagog-o'qituvchi kasbiy faoliyatini to'ldirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy imkoniyatlari	251
Iminova X.M. O'nli kasrlarning matematik asoslari, tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyotdagi qo'llanilishi	256
Nizomova B.B., Orinboyeva B.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi orqali biologiya ta'limini modernizatsiya qilish	262
Toxirov F.B. Ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali shakl va usullari	265
Axmadaliyev U.A. O'zgarmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodining didaktik imkoniyatlari va ularni C++ dasturida modellashtirish	269
Iminova X.M., Poziljonova M.L. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishning samarali metodlari	273
Ubaydullayev S.Q. Kasbga yo'naltirishning ijtimoiy va psixofiziologik asoslari	277
Tursunov F.E. Texnologik ta'limida kasbiy kompetentlik tushunchalari va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	281
Rahmonov M.Sh., Shamsitdinov S.K. Sun'iy intellekt va o'qituvchining ta'limdagi o'zaro aloqalari, ixtiloflari	285
O'rinboyeva K.S. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	290
Parpiyev S.A. Matematik modellashtirishning iqtisodiyotdagi ayrim jihatlari	295
Tursunov F.E., Zuxriddinova N.N. Kasbga yo'naltirishda o'quvchi yoshlarni diagnostik qarashlar kategoriyalari	299
G'ulomov G'Sh., Sirojiddinov B.A., Jaxongirov Sh.X. Odamlardagi xromosomalar strukturasi buzulishi natijasida kelib chiqadigan irsiy kasalliklar va ularning erta diagnostikasi	305
Ikramaliyev Sh.Sh. Raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik asosi	307
N.A. Karimova, B.A.Sirojiddinov G'o'za o'simligining vegetatsiya bosqichalari va navlarining biologik xususiyatlari	311

ma'lumotlaridan foydalana olsak, har bir inson o'z ichida nima yaxshiroq ekanligini, qalb chindan ham ko'proq nimaga intilayotganini tushinishi uchun, agar xohlasangiz, mutlaqo boshqa darajadagi kasbga yo'naltirish, o'z -o'z iga ma'lumot, agar siz buni o'z ingiz tushunmasangiz, nima qilayotganingizni tahlil qilish sizga nimaga e'tibor berish kerakligini ko'rsatadi. Va agar bu har bir odamga, aslida, o'z i xohlagan narsa bilan shug'ullanish va vaqtni tejash imkonini bersa, universitetga shuncha hikoya kelib tushdi, uchinchi kursda bularning barchasi menga qiziq emasligini tushundim.

Agar sun'iy intellekt bizga katta ma'lumotlarni tahlil qilish va men tasvirlagan sxema orqali bundan qutulishga yordam bersa, bu, albatta, oldinga qo'yilgan eng muhim qadam bo'ladi. Sizningcha, hozirda ta'lim sohasida sun'iy intellekt nuqtai nazaridan qanday ishlanmalar yetishmayapti? Ehtimol, hozir bizni hamma narsani o'z gartiradigan startap yaratishga qodir bo'lgan yigitlar tomosha qilishar. Menimcha, hozir o'qituvchilar oldida turgan utilitar vazifalar haqida gapiradigan bo'lsak, qandaydir murakkab ishlarni, masalan, insho, qandaydir mavzu bo'yicha insho, qandaydir murakkabroq vazifalarni, masalan, keyslarni tahlil qilish va hokazolarni baholay oladigan ishlanmalar yetishmayapti.

Ya'ni, baholash oson bo'lgan avtomatik tekshiriladigan topshiriqlar emas, balki bugungi kunda o'qituvchi o'z kuchi bilan amalga oshirayotgan tahlilni nazarda tutadigan yanada murakkabroq vazifalar. Agar sun'iy intellekt yaqin yillarda bu tez amalga oshadi deb o'ylamayman, lekin yaqin yillarda bu muammoni hal qila olsa, bu, albatta, katta yordam bo'ladi, chunki o'qituvchilar uchun katta hajmdagi ishni tejaydi. Mana, men aytib o'tgan ikkinchi yo'nalish, asta-sekin, tobora ko'proq, o'quvchi haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish, raqamli portfolioni to'plash, menimcha, bu keyingi 10 yil ichida yordam beradigan ikkinchi strategik vazifa, deb o'ylamayman, lekin uzoqroq istiqbolda, har holda, men aytib o'tgan o'quvchilarning ta'lim jarayonini tubdan o'z gartiradigan vositalarni yaratishga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. M.SH. Rahmonov. Google classroom: Talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari. ADPI Ilmiy xabarnomasi. 2025. №2. 95-b.
2. M.SH. Rahmonov. Ta'lim jarayonida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanishga doir ("Google Forms" misolida). Andijon davlat universiteti. ILMiy XABARNOMA. 2024. №4. 82-b.
3. Коровникова Н.А. Искусственный интеллект в образовательном пространстве: проблемы и перспективы // Социальные новации и социальные науки. – Москва : ИНИОН РАН, 2021. – № 2. – С. 98–113
4. Исламгереева Й.С., Мерзликина И.В. Искусственный интеллект и его рол в образовании // Соллокуиум-жоурнал. 2022. №31 (154). УРЛ: <https://cyberleninka.ru/article/n/isku>
5. Шобонов Н.А., Булаева М.Н., Зиновева С.А. "Искусственный интеллект в образовании" Проблемы современного педагогического образования, №79-4, 2023, 288-290.

UO'K: 37.015.3:53:004

BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA KVEST TEXNOLOGIYASINING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

<https://zenodo.org/records/17842531>

O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi

Andijon davlat pedagogika isntituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bo'lajak fizika o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari va uning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishdagi*

o'rni tahlil qilingan. Kvest texnologiyasi ta'lim jarayonida talabalarni faol o'quv subyektiga aylantiradi, ularning mustaqil fikrlash, muammoni yechish, tahliliy yondashish va innovatsion qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Tadqiqotda kvest topshiriqlarning tuzilishi, bosqichlari va murakkablik darajalari hamda ularning didaktik samaradorligini oshirish yo'llari yoritilgan. Shuningdek, kvest asosidagi o'quv jarayoni orqali talabalarning kasbiy-ijodiy kompetensiyalari va ilmiy tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'z lar: *kvest texnologiyasi, ijodiy fikrlash, fizika ta'limi, didaktik imkoniyat, interfaol topshiriq, innovatsion yondashuv, kasbiy kompetensiya.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются дидактические возможности квест-технологии в процессе подготовки будущих учителей физики и её роль в развитии их творческих способностей. Квест-технология превращает студентов в активных участников учебного процесса, способствует формированию у них самостоятельного мышления, аналитического подхода, умений решать проблемы и принимать инновационные решения. В исследовании раскрываются структура и уровни сложности квест-заданий, а также пути повышения их дидактической эффективности. Кроме того, показаны возможности развития профессионально-творческих компетенций и научного мышления студентов через квест-обучение.*

Ключевые слова: *квест-технология, творческое мышление, обучение физике, дидактические возможности, интерактивное задание, инновационный подход, профессиональная компетенция.*

Abstract. *This article analyzes the didactic potential of quest technology in the training of future physics teachers and its role in developing their creative abilities. The use of quest technology transforms students into active participants in the learning process, fostering independent thinking, analytical reasoning, problem-solving, and innovative decision-making skills. The study examines the structure, stages, and complexity levels of quest tasks and explores ways to enhance their didactic effectiveness. Furthermore, the paper highlights the opportunities for developing students' professional and creative competencies, as well as their scientific thinking, through quest-based learning.*

Keywords: *quest technology, creative thinking, physics education, didactic potential, interactive task, innovative approach, professional competence.*

Zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchidan nafaqat bilim beruvchi, balki talabalarning ijodiy, tanqidiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini shakllantiruvchi shaxs sifatida faoliyat yuritishni talab etadi. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, ayniqsa, tabiiy fanlar, jumladan fizika ta'limida innovatsion yondashuvlarni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, kvest texnologiyasi o'quvchilarda mustaqil bilim olish, izlanish, mantiqiy fikrlash va ijodiy yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi samarali didaktik vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Kvest texnologiyasi (ing. quest – izlanish, topishmoq, sarguzasht) – bu o'quv jarayoniga o'yin elementlarini, muammoli vaziyatlarni, izlanish topshiriqlarini va jamoaviy faoliyatni integratsiyalash orqali o'qitish samaradorligini oshiruvchi pedagogik yondashuvdir. U nafaqat bilimlarni o'z lashtirish, balki o'rganilgan bilimlarni real vaziyatlarda qo'llay olish, yangicha g'oyalar yaratish, hamkorlikda muammoni hal etish imkonini beradi. Shuning uchun kvest texnologiyasi ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy shakli sifatida e'tirof etilmoqda [1].

Bo'lajak fizika o'qituvchilari tayyorlov jarayonida ushbu texnologiyadan foydalanishning o'ziga xos jihati shundaki, kvest jarayoni talabalarda ilmiy-izlanish ruhini uyg'otadi, ular nazariy bilimlarni tajriba, kuzatuv va tahlil orqali amaliyot bilan bog'laydilar. Fizika fanining murakkab, lekin qiziqarli mohiyatini anglashda kvest topshiriqlari o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida ijodiy hamkorlikni shakllantiradi. Natijada, talabalarning o'z fikrini erkin ifoda etish, mustaqil qaror qabul qilish, muammoni hal etishda turli yo'llarni topish qobiliyatlari rivojlanadi.

Shuningdek, kvest texnologiyasi raqamli ta'lim muhitida interfaol o'quv platformalari, mobil ilovalar va multimedia vositalarini qo'llash imkonini beradi. Bu esa talabalarning kognitiv faolligini oshirib, ularni o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Kvest asosida tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlari, laboratoriya ishlari yoki masalalarni yechish jarayoni bo'lajak o'qituvchilarda ijodkorlik, tashabbuskorlik, muammoli vaziyatda yo'l topish kabi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi [2].

So'nggi yillarda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ayniqsa, o'qituvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvlar pedagogik tadqiqotlarda alohida o'rinni egallamoqda. Shulardan biri – kvest texnologiyasi, ya'ni o'yin, izlanish va muammoli vaziyatlar asosida o'qitishni tashkil etish metodidir. Mazkur texnologiya o'quv jarayonini faollashtirish, talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, jamoaviy muloqot va ijodiy faoliyatni kuchaytirish imkonini beradi [3].

Chet ellik olimlar tadqiqotlarida (J. Dewey, D. Kolb, R. Marzano, B. Bloom, M. Prensky, D. Johnson, R. Gee va boshqalar) ta'limda faol o'yin texnologiyalari va muammoli vaziyatlar asosidagi o'qitish modeli o'quvchilarning bilish motivatsiyasini kuchaytirishi, ularni faol o'quv subyekti sifatida shakllantirishi ta'kidlangan. J. Dewey ta'lim jarayonida tajriba va faoliyat orqali o'rganish g'oyasini ilgari surgan bo'lsa, D. Kolb "tajribaviy o'rganish modeli" orqali bilimni amaliy faoliyat bilan bog'lash zarurligini asoslab bergan. Aynan shu nazariy yondashuvlar kvest texnologiyasining pedagogik poydevorini tashkil etadi.

R. Marzano va B. Bloom tomonidan ishlab chiqilgan taksonomiya modeli esa kvest topshiriqlarning kognitiv murakkablik darajasini belgilashda metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Unga ko'ra, o'quv topshiriqlari faqat reproduktiv darajada emas, balki tahlil, sintez, baholash va yangi yechim yaratish darajasigacha olib chiqilishi lozim. Bu jarayon kvest texnologiyasining ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi didaktik mohiyatini kuchaytiradi.

O'z bekistonlik olimlar ham ta'limda innovatsion texnologiyalar, xususan, kvest asosida o'qitish masalasiga alohida e'tibor qaratib kelmoqdalar. A. Abduqodirov, N. Sayidahmedov, S. Tursunov, M. Yo'ldoshev, Sh. Yusupova va boshqa pedagog-tadqiqotchilarning ishlarida ta'limda interfaol metodlardan, raqamli o'quv vositalaridan va o'yin elementlaridan foydalanishning samaradorligi asoslab berilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kvest texnologiyasi nafaqat o'yin shaklidagi interfaol o'qitish usuli, balki ijodiy faoliyatni rag'batlantiruvchi, shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi didaktik tizim sifatida talqin qilinmoqda. Shu bilan birga, fizika fanining nazariy va amaliy mazmunini integratsiyalashda kvest yondashuvi o'qituvchi va talaba o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, o'quv motivatsiyasini oshirish va natijaviylikni ta'minlashning samarali yo'li sifatida ko'riladi [4].

Tahlil qilingan manbalar asosida aytish mumkinki, kvest texnologiyasi bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini, muammoli vaziyatda yo'l topish qobiliyatini, innovatsion qaror qabul qilish malakasini shakllantirishda o'zining yuqori didaktik salohiyatiga ega. Shu

sababli, ushbu texnologiyani amaliyotga joriy etish va uning asosida samarali metodik model ishlab chiqish zamonaviy ta'limning dolzarb vazifasiga aylanmoqda.

Tadqiqot jarayonida o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, kvest texnologiyasi bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodiy fikrlashini, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish va mustaqil fikrlash malakasini rivojlantirishda samarali didaktik vosita hisoblanadi. Kvest texnologiyasining asosiy mohiyati — o'quvchini o'quv jarayonining markaziga qo'yish, ya'ni uni bilimni tayyor shaklda qabul qiluvchi emas, balki mustaqil ravishda izlovchi, tahlil qiluvchi va xulosa chiqaruvchi shaxs sifatida shakllantirishdan iborat.

Kvest jarayonida talabalar ilmiy izlanish elementlari asosida faoliyat yuritadilar: ular muammoni aniqlaydilar, gipotezalar ilgari suradilar, eksperiment o'tkazadilar, natijalarni tahlil qilib, mantiqiy xulosa chiqaradilar. Bunday yondashuv fizika fanining o'z iga xos xususiyatlarini — tajriba, kuzatuv, tahlil va nazariy umumlashtirishni amaliy tarzda uyg'unlashtirish imkonini beradi. Natijada talabalar o'z larining ilmiy tafakkurini rivojlantiradilar, nazariy bilimni hayotiy vaziyatlar bilan bog'lashga o'rganadilar [5].

Tadqiqot doirasida o'tkazilgan eksperimental kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, kvest texnologiyasidan foydalanilgan mashg'ulotlarda talabalarning bilishga bo'lgan motivatsiyasi 32–38% ga oshgan, ijodiy topshiriqlarni bajarishdagi faollik esa an'anaviy darslarga nisbatan 1,5 barobarga yuqori bo'lgan. Bundan tashqari, talabalar o'rtasida jamoaviy fikrlash, hamkorlikda yechim topish va o'z aro fikr almashish ko'nikmalari sezilarli darajada mustahkamlangan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kvest texnologiyasi nafaqat bilimlarni mustahkamlash, balki ijodkorlik qobiliyatini shakllantirishning ko'p bosqichli mexanizmini yaratadi. Kvest topshiriqlari jarayonida talabalarda quyidagi o'z garishlar kuzatildi:

➤ Ijodiy tafakkur darajasi oshdi – talabalar yangi g'oyalar ilgari surish, muammoli vaziyatlarda original yechim taklif etish qobiliyatlarini namoyon etdilar.

➤ Kognitiv faollik va motivatsiya kuchaydi – o'quvchilar o'rganilayotgan mavzuga nisbatan qiziqish bildirgan, o'z -o'z ini nazorat va refleksiya jarayonlarida faol ishtirok etgan.

➤ Analitik va tahliliy fikrlash rivojlandi – kvest topshiriqlari yechimi davomida talabalar o'z xulosalarini asoslash, dalillarni tahlil qilish, fizik qonuniyatlarni mantiqiy tushuntirishni o'rgandilar [6].

Hamkorlik va kommunikativ madaniyat shakllandi – guruhli topshiriqlarda o'z aro fikr almashish, rolda ishlash va jamoaviy qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kvest texnologiyasidan foydalanish jarayonida o'qituvchining roli ham tubdan o'z garadi. Endilikda u bilim manbai emas, balki ta'lim jarayonining fasilitatori, yo'naltiruvchisi va motivatori sifatida faoliyat yuritadi. Bu esa o'quv muhitini demokratlashtirish, talabalarning shaxsiy faolligini oshirish va ularning intellektual salohiyatini to'liq namoyon etishga zamin yaratadi.

Shuningdek, kvest asosidagi mashg'ulotlar fizika ta'limining nazariy mazmunini amaliy faoliyat bilan bog'lash imkonini berib, o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'tkazilgan tajriba natijalaridan ma'lum bo'ldiki, talabalarning fizika faniga bo'lgan qiziqishi ortgan, ular darsdan tashqari loyihaviy faoliyatda ham faol ishtirok eta boshlaganlar[7].

Kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlarini chuqur tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ushbu yondashuv bo'lajak fizika o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida:

➤ ta'lim mazmunini faol o'rganish orqali o'z lashtirishni;

- shaxsiy tajriba va bilish faoliyati asosida yangi bilim hosil qilishni;
- o'quvchilarda ijodkorlik, tashabbuskorlik, mustaqillikni rivojlantirishni;
- kompetensiyaviy yondashuvni amalda ro'yobga chiqarishni ta'minlaydi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari kvest texnologiyasi fizika ta'limida nafaqat interfaol metod sifatida, balki ijodiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali didaktik tizim sifatida o'z ini oqlayotganini ko'rsatadi. Kvest asosidagi o'qitish modeli talabalarning kasbiy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantiradi, ularni kelajakda mustaqil, yangilikka intiluvchi, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila oladigan o'qituvchilar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi [8].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kvest texnologiyasi zamonaviy ta'lim jarayonida bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodiy va analitik fikrlashini, mustaqil qaror qabul qilish, muammoli vaziyatlarni hal etish hamda innovatsion yondashuvlarni qo'llay olish qobiliyatlarini shakllantirishda samarali didaktik vosita hisoblanadi. Ushbu texnologiya o'qitish jarayonini an'anaviy bilim berish modelidan faol izlanishga asoslangan ijodiy o'rganish tizimiga aylantiradi.

Kvest texnologiyasi asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarni o'quv jarayonining markaziga olib chiqib, ularni mustaqil fikrlovchi, izlanuvchan va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantiradi. Talabalarning faolligi, ijodiy fikrlash darajasi va o'z bilimini amaliy vaziyatlarda qo'llay olish salohiyati sezilarli darajada oshadi. Shu boisdan, kvest texnologiyasining qo'llanishi fizika ta'limida o'quv jarayonini faollashtirish, o'qitish sifatini yaxshilash va ta'lim motivatsiyasini kuchaytirishda muhim o'rin tutadi.

Mazkur texnologiyaning didaktik imkoniyatlari shundan iboratki, u:

- o'quvchilarda muammoli vaziyatni anglash va ijodiy yechim topish ko'nikmasini shakllantiradi;
- ilmiy tafakkur va analitik yondashuvni rivojlantiradi;
- jamoaviy hamkorlik, muloqot va o'z aro o'rganish madaniyatini mustahkamlaydi;
- o'qituvchini bilim manbai emas, balki yo'naltiruvchi va motivatsiya beruvchi fasilitator sifatida faoliyat yuritishga undaydi.

Kvest texnologiyasidan samarali foydalanish uchun o'quv topshiriqlarini fan mazmuni va talabalarning tayyorgarlik darajasiga mos tarzda loyihalash, ularni bosqichma-bosqich murakkablashtirish, baholash mezonlarini aniq belgilash hamda raqamli ta'lim muhitidan oqilona foydalanish zarur. Ayniqsa, fizika ta'limida kvest topshiriqlarini laboratoriya ishlari, tajribalar, virtual modellar bilan uyg'unlashtirish talabalarning ilmiy dunyoqarashi va ijodiy faolligini yanada kuchaytiradi.

Yakuniy natija sifatida aytish mumkinki, kvest texnologiyasi o'z ining interfaol, izlanishga asoslangan va o'yin elementlariga tayangan tabiati bilan nafaqat o'quv jarayonini jonlantiradi, balki bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishga, ularni zamonaviy pedagogik tafakkur bilan qurollantirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, mazkur texnologiyani ta'lim tizimiga keng joriy etish va uni fan xususiyatidan kelib chiqqan holda metodik jihatdan takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonova M.M. (2023). Kvest texnologiyasining o'quv jarayonidagi o'rni va ahamiyati. "Pedagogik ta'lim" jurnali, №4, 68–73-b.
2. Tursunov A., Rahimova N. Kognitiv faollikni rivojlantirishda interfaol metodlarning roli. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti. 2022. 91-b.

3. Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Macmillan.
4. Piaget, J. (1973). To Understand is to Invent: The Future of Education. New York: Grossman Publishers.
5. O'rinboyeva K.S. Fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotlari, 2024. №10, 45–52-b.
6. Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
7. Kozma, R. (2003). Technology and Classroom Practices: An International Study. Journal of Research on Technology in Education, 36(1), 1–14.
8. O'z bekiston Milliy kutubxonasi ma'lumotlar bazasi. (2023). Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning o'quv jarayonidagi qo'llanilishi. Toshkent

UO'K: 3054

MATEMATIK MODELLASHTIRISHNING IQTISODIYOTDAGI AYRIM JIHALTLARI

<https://zenodo.org/records/17842533>

Parpiyev Sodiqjon Abdujalilovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Аннотация. *Mazkur maqolada matematik modellashtirishning muhim jihatlari yoritilib, so'ngra uning asosiy bosqichlari ketma-ketlikda bayon etiladi. Operatsion vazifaning asl mazmuni va u nimaga tayanishi tushuntiriladi. Bundan tashqari, matematik usullar qanday vazifalarda qo'llanilishi mumkinligi ko'rastib o'tilgan.*

Калит so'z lar: *aspektlar, model jarayoni, modellashtirish, formalizatsiyalangan, matematika, mantiq, bosqich, model tahlili, gipotezik, maqsadli funksiya, ommaviy xizmat ko'rsatish nazariyasi, kattalik, intensivlik.*

Аннотация. *В статье освещаются важные аспекты математического моделирования, последовательно описываются его основные этапы. Разъясняется суть оперативной задачи и её обоснование. Кроме того, показано, в каких задачах могут быть использованы математические методы.*

Ключевые слова: *аспекты, модельный процесс, моделирование, формализованный, математика, логика, этап, модельный анализ, гипотетический, целевая функция, теория государственной службы, величина, интенсивность.*

Abstract. *In the article, some aspects of mathematical modeling are given, further the stages of mathematical modeling are given. The essence of the task of operating rooms and what it is based on is given. In addition, it is shown in which problems mathematical methods can be used.*

Key words: *aspects, model process, modeling, formalized, mathematics, logic, stage, objects, model analysis, hypothetical, objective function, The theory of queueing systems, Quantity, intensity.*

Eng muhim rasmiy belgi orqali modellashtirish turlaridan biri — matematik modellashtirish bo'lib, u matematika va mantiq tili vositalari yordamida amalga oshiriladi. Tashqi dunyoning biror hodisalar sinfini o'rganish uchun uning matematik modeli quriladi, ya'ni, ushbu hodisalar sinfini matematik belgilar yordamida taxminiy tasvirlanadi.

Matematik modellashtirish jarayoni to'rtta asosiy bosqichga bo'linishi mumkin:

I bosqich: Modelning asosiy obyektlarini bog'lovchi qonunlarning formulalashuvi, ya'ni obyektlar o'rtasidagi munosabatlarning sifatli tasvirlariga asoslangan matematik ifoda shaklida yozilishi. Modelning asosiy obyektlarini bog'lovchi qonunlarning formulalashirish ya'ni Model ob'yektlari orasidagi bog'lanishlar haqida sifatli tasavvurlarning matematik atamalar shaklida ifodalanishi.

II bosqich: Matematik modellar orqali yuzaga keladigan matematik masalalarni tadqiq etish.

